

جماعات نقاش الفهرسة على شبكة الإنترنت : دراسة تحليلية تقييمية

المستخلص:

يتناول هذا الفصل خدمات الإنترنت مع عرض لخدمتين من خدماتها، وهما خدمة البريد الإلكتروني وخدمة جماعات النقاش لارتباطهما في العمل ببعضهما البعض، ثم يعرض بشكل مفصل لخدمة جماعات النقاش على شبكة الإنترنت، من خلال عرض المفهوم والتعريف بها، ونبذة تاريخية عنها، ومميزاتها وأهميتها للاتصال العلمي، وفئاتها، وأشكالها المختلفة منذ بدايتها وحتى الآن، وأيضًا يعرض لأهمية أرشيف جماعات النقاش كخدمة موازية لها، واختتم الفصل بعرض لأنواع جماعات النقاش، العامة منها والمتخصصة، مع التركيز على تخصص المكتبات والمعلومات بفروع علومه المختلفة.

تقدم شبكة الإنترنت مجموعة متنوعة من الخدمات للمستخدمين، عن طريق محورين أساسيين، هما :

أولاً : سهولة الاتصالات : من خلال ربط شبكة الإنترنت لعدد غير محدد من الناس عبر أنحاء العالم المختلفة، حتى يتم تكوين مجتمع عالمي من المستخدمين، يتواصلون ويتخاطبون ويتبادلون الآراء، سواء من فرد إلى فرد أو كمجموعات نقاش على الخط المباشر online وعبر البريد الإلكتروني، وكلها أشكال من الاتصالات القائمة بين الناس عبر الإنترنت

ثانياً: توافر المعلومات: من خلال خدمة الاتصال عن بعد الذي توفره خدمات شبكة الإنترنت لمستخدميها، عن طريق الوصول إلى الآلاف من المواقع ومصادر المعلومات على شبكة الإنترنت، وسهولة البحث، واستقاء المعلومات.